

चांदेकसारे केंद्रातील शाळांमध्ये परसबाग निर्मितीसाठी येणाऱ्या समस्या व
उपायांचा अभ्यास - संशोधन आराखडा

श्री. जालींदर रामकृष्ण अहिरे
संशोधक

अभ्यास केंद्र - मातोश्री आसराबाई दराडे
महिला शिक्षण शास्त्र महाविद्यालय,
बाभूळगाव, तालुका-येवला नाशिक,
केंद्र संकेतांक - ५४४९९

डॉ. दादासाहेब मोरे
मार्गदर्शक

अभ्यास केंद्र - मातोश्री आसराबाई दराडे
महिला शिक्षण शास्त्र महाविद्यालय,
बाभूळगाव, तालुका-येवला नाशिक,
केंद्र संकेतांक - ५४४९९

1) संशोधन पार्श्वभूमी:-

विविध संशोधकांनी शालेय शिक्षण पर्यावरण शिक्षण पोषण आहार शिक्षण यावर आधारित उद्दिष्टे समोर ठेवून अभ्यास केला त्यामध्ये शाळांमधील परसबाग उपक्रमांची सद्यस्थिती अभ्यासणे परसबाग निर्मितीतील समस्या ओळखणे विद्यार्थी शिक्षक पालक यांचा सहभाग तपासणी परसबाग यशस्वी करण्यासाठी प्रभावी उपाय व कार्यपद्धती सुचविणे शालेय परसबाग व राष्ट्रीय उपक्रम यांचा परस्पर संबंध अभ्यासणे तसेच स्वच्छ भारत पोषण अभियान इको क्लब.

Global Online Electronic International Interdisciplinary Research Journal's licensed Based on a work at <http://www.goeirj.com>

2) **समस्या विधान:-**चांदेकसारे केंद्रातील शाळांमध्ये परसबाग निर्मितीसाठी येणाऱ्या समस्या व उपायांचा अभ्यास

3) **समस्येचे स्पष्टीकरण:-**

अ - **विधानातील शब्दांच्या कार्यात्मक व्याख्या :-**

- 1) **परसबाग** - शाळेच्या परिसरात लागवड केलेली शैक्षणिक उपोषण पूरक भाग
- 2) **समस्या-** परसबाग निर्मितीत अडथळा निर्माण करणारे घटक जसे पाणी जागा निधी मनुष्यबळ

- 3) **उपाय-** या समस्यांवर व्यवहारिक कमी खर्चिक व शाश्वत तोडगे
- 4) **केंद्रातील शाळा-** शासनाच्या अधिकारातील 15-20 शाळांचा गट

ब - व्याप्ती व मर्यादा :-

व्याप्ती- अहिल्यानगर जिल्ह्यातील चांदेकसारे केंद्रातील शाळांमध्ये परसबाग निर्मिती

मर्यादा - चांदे कसारे केंद्रातील तीन शाळा

कालावधी- नोव्हेंबर 2025 ते एप्रिल 2026

4) गृहीतके:-

- 1) परत बागेमुळे शाळेतील विद्यार्थ्यां मध्ये पर्यावरण विषयक जागरूकता निर्माण होते
- 2) शाळेत परसबाग निर्माण करण्यासाठी मुख्य अडचणी नीती जागा पाणीपुरवठा लोकसहभाग ही आहे

5) गरज व महत्त्व:-

- 1) सध्या वृक्षतोडीमुळे हिरवाई कमी होत आहे त्यामुळे शालेय परिसरात हिरवाई असणे आवश्यक वाटते.
- 2) विद्यार्थ्यांना कृतीयुक्त शिक्षणाची आवश्यकता आहे.
- 3) दिवसेंदिवस पोषण विषयक समस्या वाढत आहेत जंकपुरमुळे मुलांचे आरोग्य बिघडत असून सकसाराचे महत्व पटविण्याची आवश्यकता आहे.
- 4) शाळेतील मोकळ्या जागेचा प्रभावी वापर होणे आवश्यक आहे.
- 5) विद्यार्थ्यांना पर्यावरण पूरक सवय लावणे गरजेचे आहे त्यामुळे परसबाग निर्मितीची गरज वाटली.

संशोधनाचा उपयोग- अहिल्यानगर जिल्ह्यातील सर्व शाळांना उपयोग होईल.

6) संशोधनाची उद्दिष्टे:-

- 1) परसबाग विकास संकल्पनेचा अभ्यास करणे
- 2) परसबाग निर्मितीत येणाऱ्या समस्यांचा अभ्यास करणे
- 3) परसबाग निर्मितीतील समस्यांवर व्यवहारी व शाश्वत उपाय सुचविणे

7) संकल्पनात्मक विश्लेषण:-

चांदेकसारे केंद्रातील शाळांमध्ये परसबाग निर्मिती हा शैक्षणिक सामाजिक दृष्ट्या उपयुक्त उपक्रमातूनही प्रत्यक्षात त्याचे अंमलबजावणी विविध अडचणी येतात त्यामुळे त्या समस्यांचा शास्त्रीय

अभ्यास करून योग्य उपाय सुचविण्याची गरज आहे

भौगोलिक:-

- 1) जागेची कमतरता
- 2) पाण्याची कमतरता
- 3) जमिनीची गुणवत्ता कमी असणे
- 4) नैसर्गिक आपत्तींचा परिणाम
- 5) स्थानिक रोगराई व प्राण्यांचे समस्या

आर्थिक :-

- 1) निधीची कमतरता
- 2) बियाणे रोपे खरेदी खर्चिक
- 3) खतांचा खर्च
- 4) पाणी व्यवस्थापन खर्च
- 5) देखभाल खर्च
- 6) साहित्यसामग्री साठी लागणारा खर्च.

सामाजिक :-

- 1) लोकसभागाचा अभाव
- 2) पालकांची उदासीनता
- 3) विद्यार्थ्यांची उदासीनता
- 4) जाणीव जागृतीचा अभाव
- 5) सातत्य राखण्यातील अडचणी

6) संशोधन प्रश्न :-

- 1] परसबाग स्थापनेत प्रमुख समस्या कोणत्या आहेत?
- 2] शिक्षक व विद्यार्थ्यांचा सहभाग किती आहे?
- 3] शाश्वत उपाय कोणते राबवता येतील?

चले:-

स्वतंत्र चले - शाळेचा प्रकार सहसाधनांची उपलब्धता स्थानिक सहकार्य

अवलंबित चले - परस बागेची स्थापना टिकाऊ पणा व शैक्षणिक परिणाम.

- 8) **परिकल्पना:-** निधी जागा पाणीपुरवठा सामाजिक सहभाग सुधारण्यास परसबाग प्रकल्प शाश्वत ठरतो
- 9) **अ- संशोधन समस्येनुसार संशोधन पद्धती (मिश्र पद्धती):-**
- 1) गुणात्मक- किंवा निरीक्षण
 - 2) परिमाणात्मक - प्रश्नावली द्वारे संशोधन
- ब- न्यादर्श व जनसंख्या :-**
- 1) जनसंख्या - चांदे कसारे केंद्रातील शाळा
 - 2) नमुना- निवडक तीन शाळा
 - 3) सहभागी- मुख्याध्यापक शिक्षक विद्यार्थी व पालक
 - 4) निरीक्षणे लेखन व प्रश्नावली भरणे -10 व्यक्ती
- क- सामग्री एकत्रीकरणाची साधने :-**
- 1) प्रश्नावली(विद्यार्थी पालक व शिक्षक)
 - 2) मुलाखत मार्गदर्शन
 - 3) निरीक्षण तक्ता
 - 4) दस्तऐवज विश्लेषण - शाळेचे फोटो अहवाल नोंदी
- 10) **सामग्री विश्लेषण पद्धती:-**
- 1) वारंवारिता व टक्केवारी विश्लेषण
 - 2) माहितीवर आधारित विश्लेषण
- 11) **संशोधन अहवालातील प्रकरण योजना:-**
- 1) प्रस्तावना
 - 2) संबंधित साहित्य व संशोधनाचा आढावा
 - 3) संशोधन कार्यपद्धती
 - 4) माहितीचे विश्लेषण
 - 5) सारांश व निष्कर्ष

12) वेळापत्रक व खर्चाचा तपशील:-

अ. नं	कालावधी	कार्य	खर्च तपशील
1)	पहिला आठवडा	शाळातील जागेची निरीक्षण, शिक्षक मुख्याध्यापक चर्चा समस्या जाणून घेणे.	200/-
2)	दुसरा आठवडा	विद्यार्थी गट करणे , पालक स्थानीक चर्चा परसबाग निर्मिती आराखडा तयार करणे.	300/-
3)	तिसरा आठवडा	बियाणे रोपे संकलन शेतकरी मार्गदर्शन घेणे.	1000/-
4)	चौथा आठवडा	जमीन तयार करणे रोपांची बियाण्याची लागवड करणे.	2000/-
5)	पाचवा आठवडा	पाणी देणे बियाणे देखभाल.	1000/-
6)	सहावा आठवडा	निरीक्षण नोंदी करणे समस्या व उपायांचा अभ्यास करणे.	1000/-
7)	सातवा आठवडा	माहितीचे विश्लेषण करणे.	1000/-
8)	आठवा आठवडा	निष्कर्ष लेखन व अहवाल सादरीकरण करणे.	2000/-